

да, а в статтях 1685 р. домінує вже прохання про свого роду заступництво московського уряду перед Царгородом, бажання аби сам уряд налагодив справу відступлення Царгородом Київської митрополії Москві.

Після висвяти митрополиту Гедеону було вручено дві грамоти: царську, в якій “підтверджувались права і вольності Київської митрополії, і патріаршу – в якій не підтверджувалось”¹. Гедеон іменувався “Митрополитом Київським, Галицьким і Малыя Росії”. Традиційну ж для Київських митрополитів частку “і вся Росії” з титулатури було вилучено².

Слід зауважити, що цій тенденції в історії Київської єпархії церковні владики України особливо не противились: потяг до “сильної руки”, під якою жилося спокійніше й безпечніше, в тій чи іншій мірі був притаманний їм, адже серед київських митрополитів того часу вже не було українських патріотів міри митрополитів Йосифа Тукальського і навіть Сильвестра Косова чи Діонісія Балабана³.

Відразу після підпорядкування, Московський патріархат і царі розпочали суворий процес “обмосковлювання української православної церкви і її повної інтеграції та інкорпорації. Церква і держава стала жертвою російської автократії та абсолютизму”⁴. Після 1686 р. розпад Київської митрополії призвів до того, що Київський митрополит залишився ледь не єдиним єпископом у її церковно-ієрархічній структурі. Згодом Київська митрополія, під зовнішнім тиском та в результаті внутрішньої кризи, була перетворена на звичайну єпархію Російської Православної Церкви. Митрополія остаточно позбулася своїх самобутніх рис, “перетворившись на звичайний додаток російського державного механізму”⁵, що підтвердило абсолютне знищення української незалежної Київської митрополії.

Петренко І.М.

Кандидат історичних наук, докторант
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ПРАКТИКА ШЛЮБОРОЗЛУЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЧЕРЕЗ ХВОРОБУ ОДНОГО З ПОДРУЖЖЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПИРЯТИНСЬКОГО ДУХОВНОГО ПРАВЛІННЯ)

Православна Церква у XVIII ст. за підтримки держави формувала ідеальну модель шлюбної поведінки, пропагуючи позитивність шлюбу, і забороняла розлучення. Будь-які спроби розірвати шлюб розглядалися священнослужителями як посягання на християнську ідею єдності сім'ї.

Система права, яка регулювала розлучення, виникла в Київській Русі відразу після прийняття християнства (988–989). Тоді допускалися лише дві причини припинення шлюбу: смерть одного з подружжя і перелюб. З плином часу приводів для розлучення подружжя побільшало.

У реальному житті розлучення подружніх пар були не рідкісним явищем, свідченням чого є справи духовних судів, порушені у зв'язку із заявою чоловіка або дружини з проханням про розлучення. Одним із приводів для розірвання шлюбу була хвороба одного з подружжя.

Згідно з Кормчою книгою, прохання про розлучення через хворобу чоловіка або дружини можна було подавати через три роки після одруження, причому лише в тому випадку, коли один із подружжя мав недугу до шлюбу, а не набув її під час подружнього життя. Хво-

¹ Див.: *Єринюк Р.* Підпорядкування Київської митрополії... – С. 615-616.

² Там само. – С. 616.

³ *Крижанівський О., Плохій С.* Історія Церкви та релігійної думки в Україні: У 3-х кн. – К., 1994. – Кн. 3. – С. 74.

⁴ Див.: *Єринюк Р.* Підпорядкування Київської митрополії... – С. 621.

⁵ *Ластовський В.* Історія православної церкви в Україні наприкінці XVII–XVIII ст.: історіографічні аспекти. – К., 2006. – С. 125.

рого повинні були обстежити лікарі та підтвердити хворобу, і тільки потім подружжя мало право на розлучення.

Підставою для розірвання шлюбу насамперед була нездатність чоловіка або дружини мати дітей, адже основною метою подружнього життя було народження і виховання нащадків. Тому здоровій стороні дозволялося укладати новий шлюб і народжувати в ньому дітей.

У фонді “Пирятинське духовне правління”, що зберігається в ДАПО, збереглося кілька справ про дозвіл узяти повторний шлюб через хворобу чоловіка або дружини, що вела до бездітності. Ініціаторами їх порушення були як чоловіки, так і жінки. Такий позов, виходячи зі збережених справ, уперше надійшов до Пирятинського духовного правління у жовтні 1773 р. Житель с. Білоусівки Антон Посух просив дати йому розлучення і право на повторний шлюб у зв’язку з хворобою дружини.

У поданні він написав, що зі своєю дружиною Марією обвінчався ще 1759 р., тобто 14 років тому, а прожив у шлюбі півтора року. Причиною стало те, що “...на ней явилась черная болезнь, с которой болезни впадши об землю едва жива остается, кроме ж – бежит невестимо куда, и что она болезнь не только прекращается но час от часу и больше расширяется”¹. Через таку хворобу Марія переїхала жити до батька.

Тривалий час Антон Посух залишався самотнім, а 1773 р. вирішив знову одружитися. У цій справі духовне правління почало розслідування, яке мав провести ієрей Свято-Георгіївської церкви с. Бондарів Опанас Михайлівський. Він узяв свідчення в батька Марії Івана Васковського, котрий підтвердив, що Антон Посух справді з дружиною не проживав “по причине трагической ее болезни падучей” уже 12 років². Таким чином, було підтверджено, що перша дружина Посуха, судячи з симптомів хвороби, хворіла на епілепсію. Внаслідок проведеного розслідування Пирятинське духовне правління задовольнило клопотання позивача. 9 грудня 1773 р. воно ухвалило рішення про розлучення Марії Васковської й Антона Посуха та дозволило останньому “...с другою женою браком сочетаться...”³

В іншій справі позивачем виступала дочка полкового хорунжого Євдокія Зайковська, яка у жовтні 1793 р. просила Пирятинське духовне правління розірвати її шлюб із поручиком Федором Бедновим⁴. Вивчення обставин справи дозволило дійти висновку, що насправді це був не шлюб, а лише заручини, які до XVIII ст. прирівнювалися до вінчання. Пізніше, з 1775 р., обряд заручин почав здійснюватися одночасно з вінчанням. Однак ця справа засвідчує, що Церква й надалі продовжувала здійснювати заручини окремо від вінчання.

Дівчина пояснювала причину необхідності її розлучення з чоловіком тим, що він зловживав алкоголем, “а через пьянство его приключилась ему падучая черная болезнь”, тобто епілепсія. Окрім того, вони уже 5 років заручені, а наречений не прагне “совершить с нею брак”⁵. Згідно з нормами Кормчої книги, побратися слід було протягом 4 років після заручин. чин.

Розслідування тривало п’ять місяців, було проведено допит свідків та винуватців. Федір Беднов заперечував свою алкогольну залежність та епілепсію, а у зволіканні з одруженням звинувачував наречену. Власник квартири, де проживав Беднов, розповів про його погану звичку зловживати алкоголем і напади епілепсії⁶. Цей факт підтвердили і кілька свідків. Київська духовна дикастерія, враховуючи всі обставини справи, анулювала заручини, тож клопотання позивачки було скасовано.

Ще однією причиною для розлучення була фізична неспроможність до статевого життя. У фонді “Пирятинське духовне правління” збереглося чотири такі шлюботорозлучні справи. Позивачами у таких випадках виступали і жінки і чоловіки.

¹ ДАПО. – Ф. 801. – Оп. 1. – Спр. 364. – Арк. 1.

² Там само. – Арк. 4.

³ Там само. – Арк. 5.

⁴ Там само. – Спр. 1154. – Арк. 1.

⁵ Там само.

⁶ Там само. – Арк. 4.

Нами вивчено матеріали трьох справ, в яких жінки прагнули розлучитися зі своїми чоловіками через хворобу, яка призвела до нездатності виконувати подружні обов'язки. Так, 10 жовтня 1776 р. жителька с. Короваїв Марина Гноева просила дати їй розлучення через недугу її чоловіка¹. У заяві вона писала, що “сѣдмой год как вышла я в замужество за подданного полка бунчукового товарища Петра Свечки Гришку Гноевого, и с того времени, с ним, мужем моим плотского сношения не имела по невозможности его в том”². Вона просила дозволити їй розлучитися, щоб не впасти у гріховне життя. Однак з невідомих причин медичне обстеження Григорія Гноевого не було проведене, і відтак справа залишилася без рішення.

Мешканка с. Кейбалівки Євдокія Онанченко 3 серпня 1779 р. подала позов до Пирятинського духовного правління про розлучення з чоловіком Василем. Причиною було те, “что оной муж... с ней никакого совокупления не имеет”³. Вона навіть розповіла таку інтимну подробицю: на весіллі чоловік через свою нездатність попросив товариша, аби той її “от девства растлил”⁴. Після цього жінка не мала з чоловіком статевих стосунків. Рішення у справі відсутнє.

Дружина Гната Даценка з с. Рудків Домнікія Гроздівна у січні 1799 р. наполягала на розірванні шлюбу після кількох місяців подружнього життя. У заяві вона писала: “1798 года во второй день обвенчана я в церкви села Рудьки тамошним священником Гавриилом Смирницким с крестьянином господина моего пирятинского, помещика, поручика Григория Боярского жителем села Рудьки Игнатом Даценком первым браком. И с самого того дня по ныне помянутый муж мой Даценко не разделял со мною супружеского ложа... Чрез обман матери его вступил со мною в брак... чтобы я была их работницею”⁵. Однак Пирятинське духовне правління, посилаючись на норми Кормчої книги, відмовило у цьому проханні, пояснюючи відмову тим, що відповідний позов можна було подавати через 3 роки після подружнього життя, а їхній шлюб тривав лише один рік.

Відсутність рішення в проаналізованих вище трьох справах можна пояснити делікатністю питання, відсутністю кваліфікованого медичного обстеження чоловіків, яке було б явним доказом їхньої хвороби. Однак те, що жінки не побоялися публічно заявити про хворобу своїх чоловіків, говорить про їхню сміливість і прагнення повторно створити повноцінну сім'ю.

Одна справа про розлучення у зв'язку з недугою дружини була порушена чоловіком – жителем с. Бубнів Тимофієм Крамаренком. 30 червня 1777 р. він подав позов до духовного правління про розірвання шлюбу з Катериною Шокотковною. За свідченнями чоловіка, їхнє подружнє життя тривало 2 дні. Одразу після весілля жінка вирішила перевезти частину майна від батьків до оселі чоловіка. Приїхавши до батьківської домівки, Катерина піднімала важкі речі, зокрема вантажила на підводу мішки з житом, унаслідок чого надірвалася⁶. Відтоді подружжя жило окремо.

Під час розслідування справи Катерина Шокотковна повідомила слідству нові факти. Жінка сказала, що чоловік, довідавшись про хворобу, сильно побив її, після чого вона категорично відмовилася з ним жити. Літні жінки, оглянувши потерпілу, з'ясували, що Катерина вже не здатна до подружнього життя і не може мати дітей. Цей факт доповнювався взаємним бажанням сторін розлучитися. Однак рішення у цій справі з незрозумілих причин так і не було ухвалено.

Таким чином, хвороба одного з подружжя призводила до розлучення лише після 3-х років подружнього життя і лише в тому випадку, коли вона була набута до одруження. У фонді “Пирятинське духовне правління” подібних справ було порушено всього шість, отже, цей привід не був частим для припинення подружнього життя. Публічно заявляти про хвороби було незручно, тому подружжя могло полюбовно домовитися між собою і жити окремо, не сповіщаючи про це офіційну владу. З проханням про повторне одруження через хворобу (імпотенцію) чоловіка зверталися переважно жінки; складність розслідування таких справ полягала в тому, що вони були доволі делікатними, а довести наявність хвороби було непросто. У таких випадках потрібно було провести медичне обстеження.

¹ ДАПО. – Ф. 801. – Оп. 1. – Спр. 513. – Арк. 1.

² Там само.

³ Там само. – Спр. 665. – Арк. 1.

⁴ Там само.

⁵ Там само. – Спр. 1395. – Арк. 1-1зв.

⁶ Там само. – Спр. 559. – Арк. 2.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священників-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровський Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторовського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергєєва М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*